

СИНТЕЗ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ИХ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

А.М.Зуфаров¹, Д.О.Сагдеев², Ю.Г.Галяметдинов², Н.К.Мухамадиев¹

¹Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

²Казанский национальный исследовательский технологический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179269

Аннотация. Для исследования были выбраны 4 типа поверхностно-активных веществ, способных адсорбироваться на поверхности сульфидных наночастиц и имеющих гидрофильную группу на противоположном конце: меркаптоэтанол, меркаптоуксусная кислота, меркаптопропионовая кислота, L-цистеин, адсорбция которых идёт по тиольной группе. Синтез КТ проводился в водной среде методом конденсации из пересыщенного раствора при щелочных значениях pH среды.

Ключевые слова: квантовые точки, сульфид кадмия, фотокатализ, родамин В

Альтернативным подходом в «зелёной» энергетике является использование энергии сгорания водорода, при котором не выделяется вредных веществ и парниковых газов, при этом в процессе выделяется значительное количество тепловой энергии [3]. Однако проблемой является создание экологически нейтральных способов получения самого водорода. Используемые в настоящее время методы, такие как дегидрирование метана или его пиролиз сами по себе проходят с выделением парниковых газов, а электролиз воды является процессом с низким КПД [4].

В связи с этим интерес вызывает другой способ получения молекулярного водорода из воды – фоторазложение с использованием наночастиц полупроводников, которые способны передавать возникающие на поверхности после поглощения кванта света заряды окружению [3-5].

Экспериментальная часть: Реактивы: Ацетат кадмия (II) дигидрат (99%, Sigma-Aldrich), сульфид натрия (I) нонагидрат (хч, TatChemProduct), меркаптоуксусная кислота, меркаптопропионовая кислота, L-цистеин, меркаптоэтанол, гидроксид натрия, родамин В.

Квантовые точки сульфида кадмия были получены коллоидным методом синтеза в водной среде путём конденсации из пересыщенного раствора, аналогичной описанной ранее.

Типовая методика включала в себя несколько стадий. Сначала готовились водные растворы исходных реактивов. После смешения раствора соли кадмия и стабилизатора образовывался осадок комплекса, который вновь растворялся

повышением рН среды до 12. Реакционная смесь нагревалась до 85⁰ С, после чего в неё добавляли раствор сульфида натрия для начала нуклеации квантовых точек.

Реакцию вели в атмосфере азота в течение 30 минут. Квантовые точки переосаждали этанолом в центрифуге и вновь растворяли в воде.

Спектры поглощения образцов сняты на спектрофотометре PerkinElmer LAMBDA 35 UV/VIS.

Спектры люминесценции были получены на спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse.

Фотокаталитические исследования проводились при помощи модельной реакции разложения родамина В, контроль концентрации которого осуществлялся спектрофотометрическим методом по уменьшению интенсивности пика поглощения при 554 нм. Для проведения реакции в фотореактор загружался раствор родамина В в концентрации 5*10⁻⁵ моль/л и квантовых точек в массовой концентрации 0,25 г/л. Облучение производилась при помощи ксеноновой лампы. Температура в реакторе удерживалась на 27 °С.

По экспериментальному полиному были рассчитаны размеры наночастиц. Оптические и размерные характеристики КТ, покрытых различными типами стабилизаторов, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Размерные и люминесцентные характеристики исследуемых квантовых точек (рис. 1, рис.2.).

Стабилизатор	$\lambda_{\text{погл}}$, нм	$\lambda_{\text{люм}}$, нм	D, нм
Меркаптоэтанол	371	535	2,55
Меркаптоуксусная кислота	436	665	4,69
Меркаптопропионовая кислота	404	575	3,51
L-цистеин	386	545	2,95

Таблица 2. Константы скорости реакций разложения Родамина В при фотокатализе с использованием КТ CdS, покрытых различными стабилизаторами(рис.3.).

Стабилизатор	k, мин ⁻¹
Меркаптоэтанол	0,14601
Меркаптоуксусная кислота	0,03203
Меркаптопропионовая кислота	0,06421
L-цистеин	0,12581

Все данные стабилизаторы относятся к тиольному типу, присоединяясь к халькогенидным наночастицам –SH-группой.

Рис. 1 – Спектры поглощения квантовых точек CdS, покрытых различными стабилизаторами.

Рис. 2 – Спектры люминесценции квантовых точек CdS, покрытых различными стабилизаторами.

Рис. 3 – Кинетические кривые реакции разложения Родамина В с использованием КТ CdS, покрытых различными стабилизаторами.

Рис. 4 – Кинетика реакции разложения родиамина В с использованием КТ CdS, стабилизированных меркаптоэтанолом.

Литература

1. Kumar S.S., Lim H., Energy Reports, 8, 13793-13813. (2022).

2. Kumar Y.A., Kooyada G., Ramachandran T., Kim J. H., Hegazy H. H., Singh S., Moniruzzaman M., Dalton Transactions. (2023)
3. Козлова Е.А., Пармон В.Н. Успехи химии, 86, 9, 870-906 (2017)
4. McConnachie M., Konarova M., Smart S., International Journal of Hydrogen Energy (2023).
5. Сагдеев, Д.О., Зуфаров, А.М., Ишанкулов, А.Ф., Мухамадиев, Н.К., Галяметдинов, Ю.Г. Влияние стабилизатора на фотокаталитические свойства наночастиц CdS. Вестник технологического университета, 2023.26(7).